

**DARS JARAYONLARI SIFATI VA MAZMUNINI OSHIRISHDA
KO‘RGAZMALI VA TEXNIK VOSITALARDAN MAQSADLI
FOYDALANISH AFZALLIKLARI**

Rustamov Raxmat Mansurovich

O‘zbekiston Respublikasi IIVning 1-sonli Toshkent akademik litseyi kafedra
boshlig‘i, texnika fanlari nomzodi.

Minavaro va Nasiba Miraliyevna

O‘zbekiston Respublikasi IIVning 1-sonli Toshkent akademik litseyi o‘quv ishlari
bo‘yicha direktor o‘rinbosari.

Erkaeva Munira Alievna

O‘zbekiston Respublikasi IIVning 1-sonli Toshkent akademik litseyi ijtimoiy-
gumanitar fanlar katta o‘qituvchisi.

Abstract: The article are based on the results of analyzes and observations carried out in the educational organizations.

Some recommendations have been made regarding the meaningful organization of the processes of each lesson and the purposeful use of demonstration and teaching tools to increase the students' mastery of the studied topics, as well as the tools used in the activities of the teacher and the student during the lesson.

Annotatsiya: Ushbu maqolada yoritilgan tavsiyalar ta’lim muassasasida olib borilgan tahlillar, kuzatuvlarning natijalari asosida bayon etilgan.

Har bir dars jarayonlarini mazmunli tashkil etish va o‘rganilayotgan mavzularni o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtirish darajalarini oshirishda ko‘rgazmali va o‘qitish vositalaridan maqsadli foydalanish, dars jarayonida o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatida qo‘llaniladigan vositalar yuzasidan ayrim tavsiyalar keltirib o‘tilgan.

Kalit so‘zlar: o‘qitish vositalari, ko‘rgazmalilik, dars jarayoni, dars mazmuni, o‘qituvchi, o‘quvchi, faoliyat, o‘zlashtirish, nutq, qobiliyat, iqtidor, nazorat, savol-javob, malaka, mahorat, motivlar, ma’ruza, pedagogik texnologiya, chizmalar, fikrlash, kuzatuvchanlik, tinglash, tushinish va tushintirish, so‘zlash, nazorat, baholash, rahbarlik.

Key words: teaching tools, demonstration, lesson process, lesson content, teacher, student, activity, acquisition, speech, ability, talent, control, questionnaire, competence, skill, motives, lecture, pedagogical technology, drawings, thinking, observation, listening, understanding and explaining, speaking, controlling, evaluating, leading.

Ta’lim sohasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohatlar negizida o‘quvchi yoshlarga har tomonlama sifatli ta’lim berish, zamonaviy o‘qitish

metodikalari va uslublarini joriy etishda xorijiy mamlakatlar tajribalarini o‘ranish, amaliyotga qo‘llashda pedagog kadrlardan yuksak tajriba va pedagogik mahorat talab qilmoqda.

Bugungi kunda ta‘lim sifati, mazmuni va natijadorligini oshirish bo‘yicha tajribali pedagoglar, amaliyotchilar, tadqiqodchilar, ilmiy izlanuvchilar tomonidan o‘quv jarayonlariga zamonaviy o‘qitish metodikalarini joriy etish, har bir dars jarayonlarini o‘quv materiallarining xususiyatlaridan kelib chiqib ko‘rgazmalilik, nazariy va amaliy mashg‘ulotlar uzviylik tamoyillari asosida tashkillashtirish o‘quvchilarning o‘zlashtirish va tushinish qobiliyatlari, nutqi, eslab qolish, tushinish ning bir qator afzalliklari yuzasidan fikr yuritamiz.

O‘quv fanlarini o‘qitilishiga doir olib boriladigan kuzatuvlar, tadqiqotlar, qiyosiy tahlillardan ko‘zlangan asosiy maqsad, dars jarayonlarini sifatli va mazmunli tashkil etishning zamonaviy usullari, o‘qitish vositalarini tanlash ko‘rgazmali darslarning afzalliklari yuzasidan tavsiyalar tayyorlashdan iborat.

Tajribalar shuni ko‘rsatmoqdagi, har bir dars jarayonlarini mazmunli tashkil etishda fanning xususiyati, o‘quvchilar tomonidan ta‘lim dasturlarini o‘zlashtirish darajalarini oshirish, o‘quvchilarning yoshi, dunyoqarashi, fikrlash qobiliyati, bilim va ko‘nikmalarini baholashning zamonaviy metodlarini joriy etishda dars jarayonlarini ko‘rgazmali va o‘qitishning texnik vositalaridan samarali foydalangan holda tashkil etish o‘quvchi yoshlarni o‘zlashtirish darajalari hamda dars jarayoni sifatini oshirishning muhim omillaridan hisoblanadi.

Dars jarayonlarini ko‘rgazmali va o‘qitishning texnik vositalaridan maqsadli foydalangan holda tashkil etishda ba‘zi uslubiy tavsiyalarga to‘xtalib o‘tishni joiz deb bildik.

Pedagoglar tomonidan o‘quvchilarga o‘quv materialini (mavzularni) bayon etishda, tushintirishda didaktikaning muhim tamoyillaridan biri – ko‘rgazmalilik tamoyili hisoblanadi.

O‘quv materialini (aniq va tabiiy fanlar o‘quv dasturi mavzulari misolida) ko‘rgazmali vositalar bilan o‘quvchilarga tushintirishda o‘rganiladigan ob‘ektlar, hodisalar, jarayonlarni laboratoriya yoki amaliy mashg‘ulotlar orqali bayon etish o‘quvchilarda aniq tasavvur va ko‘nikmalar hosil bo‘lishida, o‘rganiladigan mavzularga mos ravishda o‘qitish vositalari o‘quvchilar tomonidan o‘zlashtiriladigan nazariy bilimlar bilan uzviy ravishda amaliy ko‘nikmalarni shakllantirishning asosiy vositalari bo‘lib xizmat qiladi.

Xususan, aniq fanlarni o‘qitishda ko‘rgazmalilik tamoyili o‘rganilayotgan mavzuni asosiy mazmunini nazariy va amaliy ko‘rinisharini uzviy olib borish talab etilsa, tabiiy fanlarni o‘rganishda esa, vositalar va ularning tuzilishi, texnologik jarayonlarni bevosita kuzatish orqali o‘rganish dars jarayonlarining mazmuni va

o‘quvchilarning nazariy bilim va amaliy ko‘nikamalarini shakllantirib borish imkoniyatini kengaytiradi.

Dars jarayonida pedagogik texnologiyalar asosida so‘zlashishda o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatlari hamda ular uchun zarur vositalari yuzasidan tavsiyalar:

O‘QITUVCHI		O‘QUVCHI	
<i>Faoliyati</i>	<i>Vositalar</i>	<i>Faoliyati</i>	<i>Vositalar</i>
<i>So‘zlash etikasi</i>	<i>Motivlar</i>	<i>Tinglash</i>	<i>Xotira</i>
<i>Tushintirish qobiliyati</i>	<i>AKT bo‘yicha bilimlar</i>	<i>Eshitish</i>	<i>Takrorlash</i>
<i>Ma‘ruza</i>	<i>Malaka</i>	<i>O‘zlashtirish</i>	<i>Motivlar</i>
<i>Rahbarlik</i>	<i>Pedagogik mahorat</i>	<i>So‘zlash</i>	<i>Qobiliyat</i>
<i>Nazorat</i>	<i>Nutq</i>	<i>Yozib olish</i>	<i>Iqtidor</i>
<i>Muzokara</i>	<i>Metodika</i>	<i>Fikrlash</i>	<i>Iste‘dod</i>
<i>Savol-javob</i>	<i>Innovatsiya va</i>	<i>Nutq</i>	<i>Mashq daftari</i>
<i>Ijodkorlik</i>	<i>h.k.</i>	<i>Savol-javob va</i>	<i>Adabiyot va b.</i>
<i>Bahs, munozara</i>		<i>boshqalar</i>	

Ushbu jadvalda keltirilgan tavsiyaviy xarakterga ega bo‘lgan tushinchalar va ular orasidagi bog‘liklar yaxlit bir tizim sifatida namoyon bo‘lishi lozim. Bunda asosiy e‘tibor dars jarayonlarini ko‘rgazmali va vositalar yordamida tashkil etilishida o‘qituvchining pedagogik mahoratini namoyon qilish, o‘quvchilar esa iste‘dod, iqtidor, nutq, fikrlash va fikrlarini mustaqil bayon etish jarayonlari bilan bevosita o‘zaro bog‘liqligini ta‘minlash zarur bo‘ladi.

Shuningdek, biz yuqorida ta‘kidlab o‘tganimizdek, dars jarayonlarida ko‘rgazmalilik va o‘qitish vositalaridan maqsadli foydalanishda ham o‘qituvchi va o‘quvchi vositalarining bir-biri bilan bog‘liqlik jihatlari muhim ahamiyatga egadir.

Dars jarayonlarining ko‘rgazmalili tashkil etishda o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyatining ayrim vositalari yuzasidan tavsiyalar:

O‘QITUVCHI		O‘QUVCHI	
<i>Faoliyati</i>	<i>Vositalar</i>	<i>Faoliyati</i>	<i>Vositalar</i>
<i>Nutq</i>	<i>Kompyuter</i>	<i>Ko‘rish, eshitish</i>	<i>Xotira</i>
<i>Ko‘rgazmalar va ularning mazmuni</i>	<i>O‘qitish vositalari to‘plami (proektor, fan va mavzuga oid</i>	<i>Kuzatish, tasavvur qilish, tushinish</i>	<i>Qobiliyat</i>
<i>Ko‘rgazmali vositalar orqali</i>	<i>asbob-ukunalar, o‘quv ko‘rgazmalar</i>	<i>Yozish, chizish, hisoblash</i>	<i>Kuzatuvchanlik</i>

<i>tushintirish</i>	<i>majmuasi, amaliy</i>		
<i>Savol-javoblar</i>	<i> mashq materiallari</i>	<i>O‘zlashtirish</i>	<i>Eslab qolish</i>
<i>Darsni boshqarish qobiliyatlari</i>	<i>to‘plami, virtual laboratoriyalar,</i>	<i>Tahlil qilish</i>	<i>Mustaqil fikr bildirish, nutq,</i>
<i>Nazorat qilish</i>	<i>buyumlar, mulyajlar,</i>	<i>So‘zlash, savol javob</i>	<i> mashq daftari va b.</i>
<i>O‘quvchilarning o‘zlashtirish darajalarini baholash</i>	<i>markerlar va h.k)</i>	<i>Fikrlash, nutq va b.</i>	

Dars jarayonlarini kuzatuv natijalariga muvofiq aksariyat hollarda o‘quvchilarning o‘quv materiallarini o‘zlashtirish qobiliyatlari o‘qituvchi va o‘quvchilarning faoliyatiga, darsni tashkillashtirilishiga, ko‘rgazmalilik va o‘qitish vositalari ham bevosita ijobiy natijalarni beradi.

Ushbu yo‘nalishda o‘quvchilarning yoshi, psixologiyasi, intiluvchanliklari bevosita ularning kun davomidagi optimal faollik davri, ya’ni kun davomida o‘quv materiallarini o‘zlashtirish darajasini ham inobatga olish zarur deb hisoblaymiz.

Quyidagi chizmada kun davomida o‘quvchilarning optimal faollik davri (o‘zlashtirish darajasi) bo‘yicha tavsiyalar keltirilgan.

Xulosa o‘rnida o‘quv jarayonlarini kuzatish, o‘tkazilgan tahlillar va qiyosiy taqqoslash natijalariga muvofiq dars jarayonlarini ko‘rgazmali hamda o‘qitish vositalari asosida tashkil etishning natijadorligi yuzasidan quyidagilar tavsiya qilinadi:

- o‘qituvchi va o‘quvchi faoliyati yo‘nalishlaridan maqsadli foydalanish;

- fanlar bo‘yicha o‘quv materiallarining murakkablik darajasini inobatga olgan holda dars jadvalini shakllantirish;
- o‘quvchilarda tushinish, fikrlash, so‘zlash, tahlil qilish ko‘nikmalarini rivojlantirish;
- dars jarayonining ko‘rgazmali vositalarini optimal variantlarini tanlash;
- har bir darsning nazariy yoki amaliy mashg‘ulotlari so‘ngida xulosalar va qoidalarni takrorlash va umumlashtirish;
- yangi o‘quv materiallarini bayon qilishdan oldingi o‘quv materialini takrorlash;
- o‘quvchilarni o‘quv materialini o‘zlashtirishlarini baholash va yangi o‘quv materialini tushinish va o‘zlashtirishga yo‘naltirishning maqbul usullarini joriy etish o‘quv jarayonining mazmunini oshirish imkoniyatini kengaytiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Ta’lim sifatiga ta’sir etuvchi omillar va uni samaradorligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar. /Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar. 2022 yil №7.
2. Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasiga doir umumiy tushunchalar. /Maxsus fanlarni o‘qitish metodikasi. Metodik qo‘llanma. 2004 yil.
3. Bilimni baholashning zamonaviy usullari. /Ilmiy-amaliy anjuman. 2003 yil.
4. Pedagogik texnologiya asoslari. /Uslubiy qo‘llanma. 2005 yil.